

BIR FAKTORLI DISPERSION TAHLIL USULI VA UNING QISHLOQ XO`JALIGI MASALALARINI YECHISHGA QO`LLANILISHI

Ifora Ibrohimova Akmaljon qizi¹, Valijon Voxobov²

¹“TIQXMMI” MTU 1-bosqich iqtisodiyot fakulteti talabasi,

²Ilmiy rahbar: oliy matematika kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279076>

Annotatsiya. Bir jinsli obyektlar to`plamining son yoki sifat belgisi tasodifiy miqdor bo`lib, ma`lum bir taqsimot qonunga ega bo`ladi. Ko`pincha amaliyotda o`rganilayotgan son belgining taqsimot qonuni noma`lum bo`ladi. Bunday hollarda noma`lum taqsimotning ko`rinishi yoki ma`lum taqsimotning parametrlari haqidagi gipotezalar kiritiladi. Kiritilgan yoki olg`a surilgan gipotezalarni Fisher yoki Student kriteriyalari yordamida tekshiriladi. Mazkur maqolada bir faktorli dispersion tahlil usuli yordamida bir nechta o`rta qiymatlarni tengligi haqidagi gipotezani tekshirish qoidalari o`rganilgan. Shuningdek, bu usulni qishloq xo`jalik masalasini yechishga qo`llanilishiga doir namunaviy misollar keltirilgan.

Kalit so`zlar: bir faktor, ko`p faktor, dispersion tahlil usuli, statistic gipoteza, tasodifiy omillar, kriteriya.

Abstract. A numerical or qualitative characteristic of a set of homogeneous objects is a random quantity and has a certain distribution law. Often in practice, the distribution law of the numerical characteristic being studied is unknown. In such cases, hypotheses are introduced about the form of an unknown distribution or about the parameters of a known distribution. The introduced or put forward hypotheses are checked using the Fisher or Student criteria. This article studies the rules for testing the hypothesis of equality of several mean values using the one-factor analysis of dispersion method. Also, typical examples of the application of this method to solving an agricultural problem are given.

Keywords: One factor, multiple factors, dispersion analysis method, statistical hypothesis, random factors, criterion.

Аннотация. Количество или качество множества однородных объектов является случайной величиной, имеющей определенный закон распределения. Часто на практике закон распределения изучаемого числа неизвестен. В таких случаях выдвигаются гипотезы о форме неизвестного распределения или параметрах известного распределения. Выдвинутые или предложенные гипотезы проверяются с помощью точных тестов Фишера или Стьюдента. В данной статье рассматриваются правила проверки гипотезы о равенстве множественных средних с использованием метода однофакторного дисперсионного анализа. Также приведены наглядные примеры применения данного метода для решения сельскохозяйственных задач.

Ключевые слова: Один фактор, многофакторный, метод дисперсионного анализа, статистическая гипотеза, случайные факторы, критерий.

O`rganilayotgan X_1, X_2, \dots, X_k bosh to`plamlar normal taqsimlangan, noma`lum ammo bir xil dispersiyalarga ega bo`lsin. Berilgan α qiymatdorlik darajasi bilan barcha matematik kutilishlar tengligi haqidagi asosiy H_0 gipotenuzani

$$H_0 : M(X_1) = M(X_2) = M(X_3) = \dots = M(X_k)$$

$$H_1 : M(X_1) \neq M(X_2) \neq M(X_3) \neq \dots \neq M(X_K)$$

H_1 alternativ shartda, o'tkazilgan tajriba natijalari bo'yicha tekshirish talab qilinadi. Bir nechta o'rta qiymatlarni taqqoslash, ularni dispersiyalarini taqqoslashga asoslanganligi uchun, uni dispersion tahlil usuli deb yuritiladi. Amaliy masalalarni yechishda dispersion tahlil usuli k-ta F_1, F_2, \dots, F_k darajaga ega bo'lgan F sifat faktorning o'rganilayotgan miqdorga ta'siri muhim yoki muhim emasligini aniqlash uchun qo'llaniladi.

Masalan, ma'lum bir ball banatetga ega bo'lgan paxta maydonini har bir gektariga azot, fosfor, kaley mineral o'g'itlaridan necha kilogrammdan solinganida eng yuqori hosil olinadi? Bu misolda o'g'itlarning turlari faktor bo'lsa, ularning har biridan solingan miqdorlari faktor darajalari bo'ladi. Dispersion tahlil usulining asosiy g'oyasi factor ta'sirida vujudga keladigan S^2_{jak} “Faktor dispersiya” va tasodifiy sabablar bilan bo'ladigan S^2_{qol} “qoldiq dispersiya” ni taqqoslab xulosa chiqarishdan iboratdir. [1]

Bizga k ta faktorni (masalan, k- xildagi turli mineral o'g'itlarni), qishloq xo'jalik ekini hosildorligiga ta'sirini ahamiyatli yoki ahamiyatsiz ekanligini aniqlash bo'yicha n ta o'tkazilgan tajriba natijalari berilgan bo'lib (jadval-1), α qiymatdorlik darajasi bilan, normal taqsimlangan bosh to'plamlarning gruppaviy o'rtacha qiymatlari tengligi haqidagi asosiy H_0 gipotenezani (ularning dispersiyalari teng shartda),

$$H_0 : M(X_1) = M(X_2) = M(X_3) = \dots = M(X_K) \quad \text{quyidagi alternativ shartda}$$

$$H_1 : M(X_1) \neq M(X_2) \neq M(X_3) \neq \dots \neq M(X_K) \quad \text{tekshirish talab etilgan bo'lsin. [2]}$$

Bu savolga javob berish uchun, avvalo o'tkazilgan tajriba natijalari asosida (jadval-1 yordamida) quyidagi miqdorlarni hisoblaymiz:

$$Q_1 = \sum_{i=1}^k X_{ij}^2, \quad Q_2 = \frac{1}{n} \sum_j^k X_j^2, \quad Q_3 = \frac{1}{kn} \left\{ \sum_{j=1}^K X_j \right\}^2.$$

O'tkazilgan tajribalar soni	Faktor darajalari(o'g'itlarning yoki ularning miqdorining turlari)				
	F ₁	F ₂			F _k
1	X ₁₁	X ₂₁	X _{k1}
2	X ₁₂	X ₂₂	X _{k2}
.....
.....
.....
n	X _{1K}	X _{2K}	X _k
∑	X ₁	X ₂	X _k

Faktorlar bo'yicha o'tkazilgan tajriba natijalarini $X_{ij}, X_j = \sum_{i=1}^n X_{ij}$ ustun bo'yicha tajriba natijalarining yig'indisi. [3]

Bu miqdorlar yordamida factor va qoldiq dispersiyalar hisoblanadi.

$$S^2_{qoldiq} = \frac{Q_1 - Q_2}{k(n-1)} \quad S^2_{faktor} = \frac{Q_2 - Q_3}{k-1}$$

$$F_{kuzat} = \frac{S^2_{faktor}}{S^2_{qoldiq}}$$

Isbotlanganki, asosiy statistik gipoteza H_0 o`rinli bo`lganda, F_{kuzat} tasodifiy miqdor Fisher-Snedekor taqsimotiga ega bo`ladi va uning kritik qiymati $F(f_1, f_2, \alpha) = k_{kritik}(k-1, k(n-1); \alpha)$

Bir faktorli dispersion tahlil usuli yordamida asosiy va alternativ statistik gipotezalarni tekshirishning umumiy sxemasi quyidagicha :

- 1) Tajriba natijalariga asoslanib S^2_{fakt} va S^2_{qoldiq} dispersiyalar hisoblaniladi;
- 2) H_0 gipotezani tekshirish kriteriyasining $F_{kuzat} = \frac{S^2_{faktor}}{S^2_{qoldiq}}$ qiymati o`tkazilgan

tajribalar natijalari asosida hisoblanadi;

- 3) $F_{1=}$ k-1, $F_{2k(n-1)}$ bo`yicha Fisher-Snedekor taqsimotining kritik qiymatlari jadvalidan

$F(f_1, f_2, \alpha) = k_{kritik}(k-1, k(n-1); \alpha)$ qiymati aniqlanadi. Bu yerda k-faktor darajalari soni, n-har bir factor darajasi bo`yicha o`tkazilgan tajribalar soni;

- 4) Agar $F_{kuzat} < F_{kritik}$ bo`lsa, H_0 gipoteza α qiymatdorlik darajasi bilan qabul qilinadi, bizni misolda ya`ni faktorlarning qishloq xo`jalik ekini hosildorligiga ta`siri ahamiyatsiz bo`ladi;

- 5) Agar $F_{kuzat} > F_{kritik}$ bo`lsa, H_0 gipoteza rad etilib, unga alternativ H_1 gipoteza qabul qilinadi, ya`ni faktorlarning qishloq xo`jalik ekini hosildorligiga ta`siri ahamiyatli bo`ladi; [4]

Bir faktorli dispersion tahlil usulini qishloq xo`jalik masalalarini yechishga qo`llanilishiga doir namunaviy misollarning yechimi

Misol-1. Uch xil A, B, C arpa navlari bo`yicha o`tkazilgan tajriban natijalari asosida, ularning o`rtacha hosildorliklari teng degan asosiy $H_0 : M(X) = M(Y) = M(Z)$ statistik gipotezani, alternativ $H_1 : M(X) \neq M(Y) \neq M(Z)$ ular har xil hosildorlikka ega bo`lgan turli xil arpa navlari degan H_1 shartda $\alpha = 0.05$ qiymatdorlik darajasi bilan tekshiring:

Navlar	Tajriba natijalari (s/ga)				O`tkazilgan tajribalar soni	Yig`in-disi	O`rtacha-chasi
	1	2	3	4			
A	24,6	29,2	26,8	29,4	4	110,0	27,5
B	22,4	27,3	27,4	23,3	4	100,4	25,1
C	21,3	25,2	24,5	22,2	4	93,2	23,3
Σ					12	303,6	25,3

Yechish. Hisoblashni yengillashtirish maqsadida, dispersiyani $D(X_0 - C) = D(X_0)$ xossasidan foydalanib, barcha tajriba natijalaridan umumiy o`rtachaga yaqin, C= 25 ni ayirib, hosil bo`lgan sonlar uchun factor va qoldiq dispersiyalarni hisoblaymiz:

	1	2	3	4	Yig`indi
A	-0,4	4,2	1,8	4,4	10
B	-2,6	2,3	2,4	1,7	3,8
C	-3,7	0,2	0,5	1,8	-1,2
Σ					12,6

Bu misolda arpani k=3 – xil navi bo`yicha, o`tkazilgan n=4 tajribalar soni. Asosiy gipotezani tekshirish uchun jadval yordamida quyidagi miqdorlarni hisoblaymiz (28,8)-(28,10):

$$Q_1, Q_2, Q_3, S^2_{qol}, S^2_{fak}, F_{kuz}$$

$$Q_1 = \sum_{i=1}^k X_{ij}^2$$

$$= 0,16 + 6,76 + 13,69 + 17,64 + 0,04 + 3,24 + 5,76 + 0,25 + 19,36 + 2,89 + 3,24 = 78,3$$

$$Q_2 = \frac{1}{n} \sum_j^k X_j^2 = 1/4[10^2 + 3,8^2 + (-1,2)^2] = 1/4(100 + 14,44 + 1,44) = 115,88/4 = 28,97$$

$$Q_3 = \frac{1}{kn} \left\{ \sum_{j=1}^K X_j \right\}^2 = 1/12(10 + 3,8 - 1,2)^2 = 1/12 * 12,6^2 = 158,76/12 = 13,23$$

$$S^2_{qoldiq} = \frac{Q_1 - Q_2}{k(n-1)} = (78,32 - 28,97) / (3 * (4-1)) = 49,35/9 = 5,48(3)$$

$$S^2_{faktor} = \frac{Q_2 - Q_3}{k-1} = (28,97 - 13,23) / 2 = 15,74/2 = 7,87$$

$$F_{kuzat} = \frac{S^2_{faktor}}{S^2_{qoldiq}} = 7,87/5,48 = 1,44$$

$$F_{kritik} = F(2; 9; 0,05) = 4,26$$

Demak, $F_{kuzat} < F_{kritik}$ H_0 gipoteza $\alpha=0,05$ qiymatdorlik darajasi bilan qabul qilinadi, ya'ni uch xil arpa navlarini o'rtacha hosildorliklari teng ekan. Boshqacha aytganda ular bir xil arpa navlari ekanligi 95% li kafolat bilan tasdiqlanadi.

Misol-2. Ushbu jadvalga keltirilgan tajriba natijalariga ko'ra $\alpha=0,05$ qiymatdorlik darajasi bilan har xil o'g'itlarning paxta hosildorligiga ta'siri $H_1 : M(X) \neq M(Y) \neq M(Z)$ ahamiyatli yoki ahamiyatsiz $H_0 : M(X) = M(Y) = M(Z)$ ekanligini bir faktorli dispersion tahlil usuli bilan tekshiring.

Tajribalar soni n	O'g'itlarning turlari(faktor darajalari)		
	A ₁ (N)	A ₂ (P ₂ O ₂)	A ₃ (K ₂ O)
1	25	30	20
2	27	28	24
3	23	27	25
4	29	27	27
O'rtacha qiymati	26	28	24

Yechish. Bu misolda paxtaga solingan mineral o'g'itlar soni $k=3$ xil, har bir solingan o'g'it bo'yicha o'tkazilgan tajribalari soni $n=4$. Jadvaldagi o'tkazilgan tajriba natijalaridan bir xil $C=26$ sonini ayirib quyidagi jadvalga bo'lamiz:

Tajribalar soni n	O'g'itlarning turlari(factor darajalari)		
	A ₁	A ₂	A ₃
N	A ₁	A ₂	A ₃
1	-1	4	-6
2	1	2	-2
3	-3	1	-1
4	3	1	1
\sum	$X_1=0$	$X_2=8$	$X_3=-8$

Bu yerda ustunlar bo'yicha yig'indilari:

$$X_1 = \sum_j x_{1j} = -1 + 1 + 3 - 3 = 0$$

$$X_2 = \sum_j x_{2j} = 4 + 2 + 1 + 1 = 8$$

$$X_3 = \sum_j x_{3j} = -6 - 2 - 1 + 1 = -8$$

Quyidagi miqdorlarni hisoblaymiz: $Q_1, Q_2, Q_3, S^2_{qol}, S^2_{fak}, F_{kuz}$

Jadvaldagi barcha miqdorlar kvadratlarining yig`indisi

$$Q_1 = \sum_i \sum_j x_{ij}^2 = (-1)^2 + 1^2 + \dots + 1^2 = 84$$

Ustunlar bo`yicha kvadratlarining yig`indisi

$$Q_2 = \frac{1}{n} \sum_1^3 X^2_{i=1} = \frac{1}{4}(0^2 + 8^2 + (-8)^2) = 0$$

Ustun elementlari yig`indisining kvadratlari

$$Q_3 = \frac{1}{kn} [\sum_i x_i]^2 = \frac{1}{3 \cdot 4}(0 + 8 - 8) = 0$$

Bu miqdorlar yordamida S^2_{faktor} faktor, S^2_{qoldiq} – qoldiq dispersiyalarni quyidagi formulalar bilan hisoblaymiz:

$$S^2_{faktor} = \frac{Q_2 - Q_3}{k - 1} = \frac{0 - 0}{3 - 1} = 0$$

$$S^2_{qoldiq} = \frac{Q_1 - Q_2}{k(n - 1)} = \frac{84 - 0}{3 \cdot (4 - 1)} = \frac{84}{9} = 9, (3)$$

$$F_{kuzat} = \frac{S^2_{faktor}}{S^2_{qoldiq}} = \frac{0}{9, (3)} = 0$$

$$F_{kritik} = (2; 9; 0,05)$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.A.Dospexov “Metodika polevogo opo`ta”. M. “Agropromizdat”, 1985.352 str.
2. В.Е.Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика. -М.: ЮНИТИ, 2002 г.
3. V. A. Kolemeyev, O.B.Starovsrov “Teoriya veroltnostey i matematicheskaya statistika” M.Visshal shkola, 1991, 400 bet.
4. V. Vahobov, M. Xidoyatova “Bir faktorli dispersion tahlil usuli va uning tadbirlari “ Agro ilm, 2020 N3, 27-30-betlar